

XOZIRGI DAVRDA EMBRIONAL RIVOJLANISH DAVRI VA EMBRIONAL RIVOJLANISHGA TA'SIR ETAYOTGAN TERATOGEN FAKTORLARINING SALBIY OQIBATLARI

Olimjonova Go'zal Olimjon qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867953>

Annotatsiya

Embrional rivojlanish jarayoni insoniyat hayotida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan davr xisoblanadi, bu davr proembrional rivojlanish jarayonining davomi bo'lib 3 ta qaltis davrni o'z ichiga oladi implantatsiya, platsentatsiya va tug'ilish jarayoni. Embrional rivojlanish davri urug'lanish jarayonidan boshlanib o'z ichiga maydalanish, gastrulyatsiya va organogenez jarayonlarini oladi. Xozirgi davrga kelib yurtimizda erta nikox qurilishi balog'at yoshiga yetgan qizlarni onalikka tayyor emasligi sababli tug'ma nuqsonli kasalliklar bilan tug'ilish avj olib bormoqda. Bu shifokorlar oldida turgan dolzarb mavzulardan biriga aylandi va buning natijasida tibbiy genetic maslaxat markazlari tashkil etildi.

Kalit so'zlar: Implantatsiya, gastrulyatsiya, organogenez, teratogen omillar

Odam Embriologiyasi embrionning erkak jinsiy hujayrasi (spermatozoid) bilan ayol jinsiy hujayrasi (tuxum)hujayraning qo'shib urug'lanishi (murtak boshlang'ichi) paytidan boshlab to organlarning vujudga kelishi (organogenez)gacha bo'lgan rivojlanish davrlarini o'rganadi. Akusherlik amaliyotida tuxum hujayra urug'langach, 8 haftagacha embrion, 9haftadan keyin rivojlanishi homila deb ataladi, shuning uchun embrionning 9 haftadan keyingi rivojlanishidan to tug'ilgunicha bo'lgan davr homiladorlik davri qisoblanadi. Erkak va ayol jinsiy hujayralari bachadon nayi (tuxum yo'li)da bir-biriga qo'shiladi; urug'langan tuxum hujayra nay orqali bachadonga qarab intiladi va taxminan bir xaftada bachadonga yetib boradi. Bachadonning shilliq pardasi murtakni qabul qilib olishga tayyor turadi. Murtak bachadon devoriga payvandlanib oladi (implantatsiya) va shundan boshlab o'sib, taraqqiy etadi.

Embriologiyada murtakning bir necha taraqqiyot bosqichi farq qilinadi: otalangan tuxum hujayraning bo'linishi, murtak varaqlarining paydo bo'lishi, organlarning shakllanishi va rivojlanishi vazifasi va tadqiqot usullariga ko'ra, umumiy, qiyosiy, eksperimental, populyatsion va ekologik embriologiya ajratiladi. Qiyosiy Embriologiya dalillari hayvonlarning tabiiy sistemasini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Eksperimental Embriologiya a'zo va to'qimalarni olib

tashlash, ko'chirib o'tqazish va suniiy muhitda o'stirish orqali ularning kelib chiqishi mexanizmlari va ontogenezda rivojlanishini o'rganadi. Embriologiya sitologiya, genetika, biokimyoy, molekulyar biologiya va boshqalar fanlar bilan birgalikda rivojlanishi natijasida individual rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan — rivojlanish biologiyasi yoki ontogenetika vujudga keldi.

Tashqi muhit va ona organizmi holatining embrional rivojlanishga ta'siri Embrionning rivojlanishiga ko'p omillar, jumladan, ona organizmining holati va unga ta'sir qiluvchi tashqi muhit omillari ta'sir qiladi. Ona organizmiga ta'sir etish hisobiga zarar keltiruvchi omil, uning tuxum hujayralariga o'z ta'sirini ko'rsatishi hamda rivojlanayotgan homilaga ham ta'sir etishi mumkin. Masalan, homilador ayolda ro'y beradigan turli salbiy jarayonlar - modda almashinuvining buzilishi, ayrim vitaminlarning yetishmasligi, ba'zi dorivor moddalar, alkogol, giyohvand moddalar va onadagi turli kasalliklar rivojlanayotgan homilaga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu esa rivojlanayotgan organizmda turli salbiy o'zgarishlar hosil bo'lishiga olib keladi. Ma'lumki, embrional rivojlanish davri ontogenezning bir bosqichi sifatida atrof-muhit bilan bevosita bog'langan. Shu sababli, homilaning odatiy rivojlanishi uchun har jihatdan qulay shart-sharoitlar bo'lishi talab qilinadi. Homila rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarning birortasining o'zgarishi rivojlanayotgan organizmga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Embriogenez jarayonida rivojlanayotgan murtak rivojlanishning ayrim bosqichlarida tashqi va ichki muhit omillari ta'siriga o'ta sezuvchan bo'ladi. Bu sezuvchanlik homila rivojlanishining qaltis davrlarida yaqqol ifodalanadi. Odamning embrional rivojlanishida uchta qaltis davr tafovut qiladi: 1. Implantatsiya - urug'langandan keyingi 6-7 kunlarni o'z ichiga oladi, implantatsiya jarayoni va sharoitining qandayligi murtakning keyingi rivojlanishini yoki nobud bo'lishini belgilab beradi.

2. Platsentatsiya - yo'ldoshning hosil bo'lishi. Rivojlanishning ikkinchi haftasining oxirida ro'y beradi. Bunda rivojlanayotgan murtak oziqlanishining o'zgarishi, ya'ni yo'ldosh orqali ona organizmidan oziqlanish sharoitiga o'tishi yuzaga keladi. Bu jarayonning mukammalligi homila rivojlanishini yo'ldosh orqali ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. 3. Perinatal - tug'ilishga yaqin, ya'ni homila rivojlanishining 28-haftasidan tug'ilishgacha, tug'ilish va rivojlanishning 7 kunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, tug'ilish jarayoni murakkab fiziologik jarayon bo'lib, ona va tug'ilayotgan homilaga o'ta e'tibor talab qiluvchi qaltis jarayondir. Embrional rivojlanish anomaliyalari va nuqsonlar Embrional rivojlanishning qaltis davrlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, embrional rivojlanishning bu davrlarida ona va uning homilasiga ta'sir etuvchi omillar

embrional rivojlanishining ma'lum bir bosqichida buzilishiga sabab bo'ladi, bu omillar teratogen omillar deb nomlanadi, ularning ta'siri natijasida embrional rivojlanish buzilib, tug'ilish anomaliyalari paydo bo'lishiga olib keladi. Teratogen omillar tabiatiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi: 1. Fizikaviy omillar - rentgen nurlari, radioaktiv nurlar, muhitning har xil kuchli fizik omillari. 2. Kimyoviy omillar - sanoat korxonalaridan chiqadigan har xil chiqindilar, qishloq xo'jaligida qoilaniladigan zaharli kimyoviy moddalar (pestitsidlar), kundalik turmushda ishlatiladigan dori vositalari. 3. Biologik omillar - viruslar, bakteriyalar, ayrim parazitlar va ular ishlab chiqaradigan toksinlar. 4. Inson hayotida orttiradigan zararli odatlar - chekish, alkogol iste'mol qilish, giyohvand moddalar qabul qilish. Embriogenezning buzilish mexanizmlarining sabablari va profdaktikasini o'rganadi- gan fan - teratologiya deyiladi. Embriogenezning buzilishi hisobiga rivojlanish nuqsonlari va anomaliyalari paydo bo'ladi. Tug'ma nuqsonlar homila rivojlanishining tug'ilguncha uning to'qima va a'zolaridagi tuzilish va funksiyalarning buzilishi hisoblanadi, anomaliyalarda esa nuqsonlardan farqli ravishda funksiyasining buzilishi kuzatilmaydi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (BSST) ma'lumotlariga qaraganda, rivojlanish nuqsonlari 1-2 % odamlarda uchraydi, ammo ayrim nuqsonlar, masalan: siydik yo'lining ikkilanish kasalligi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 4 % gacha uchraydi. Rivojlanish jarayonida tuzilishi va funksiyasining buzilish xillariga qarab nuqsonlarning quyidagi turlari uchrab turadi: 1. Aplaziya - to'liq organ yoki uning bir qismining bo'lmasligi; 2. Gipoplaziya - organning to'liq rivojlanmasligi; 3. Gipotrofiya - organ massasining kamayishi; 4. Gipertrofiya - organ massasining ortib ketishi; 5. Gigantlilik - bo'yning o'sib ketishi; 6. Geteroplaziya - to'qimalar differensatsiyasining buzilishi; 7. Geterotopiya (ektopiya) - organning notipik joylashishi; 8. Stenoz - kanal yoki tabiiy teshiklarning torayishi; 9. Atreziya - kanal yoki tabiiy teshiklarning bo'lmasligi. Kelib chiqish sabablariga ko'ra rivojlanish nuqsonlari quyidagi guruhlariga bo'linadi: A) Genetik; B) Ekzogen; C) Kombinatsiyalashgan yoki multiomilli nuqsonlar. Genetik nuqsonlar asosan gen va xromosoma mutatsiyalari asosida kelib chiqadi. Ekzogen nuqsonlar ayrim hollarda tashqi muhitning zararli omillari ta'sirida paydo bo'ladi, ayrim hollarda biror bir genetik nuqsonlarning fenokopiyasi hisoblanadi. Multiomilli nuqson genetik va ekzogen omillarning birgalikdagi ta'siri hisobiga kelib chiqadi. Jinsiy hujayralarning jarohatlanishi hisobiga kelib chiqadigan nuqsonlar gametapatiyalar deb nomlanadi. Embrional hujayralar jarohatlanishi hisobiga paydo bo'ladigan nuqsonlar esa embriopatiya deb nomlanib, ular homila rivojlanishining 15-kunidan 8-haftalari oralig'ida paydo bo'ladi, ular

nuqsonlarning asosiylarini tashkil qiladi. Rivojlanishning 9-10-haftasidan keyin paydo bo'ladigan nuqsonlarni fetopatiyalar deyiladi, ularning tuzilishida qo'pol morfologik buzilishlar kuzatilmaydi. Bunda asosan organ massasining kamayishi, funksiyasining buzilishi, ruhiy o'zgarishlar kuzatiladi. Shu bilan birga nuqsonlar birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Ikkilamchi nuqsonlar birlamchi nuqsonlar ta'siri hisobiga paydo bo'ladi. Homilador ona va uning homilasiga teratogen omillarning ta'sirining oldini olish uchun ular yashab turgan muhitni har xil fizikaviy, kimyoviy va biologik omillar bilan ifloslanishiga, ifloslanishning me'yor darajasidan ortib ketmasligi, doimiy sanitariya va gigiyena nazorati ostida bo'lishi kerak. Shu bilan birga homilador ayollar ish joylaridagi muhit, hayot tarzi, ovqatlanish ratsioni va tartibi haqida shifokorlar doimiy ravishda sanitariya-maorif ishlarini olib borishi kerak.

Xulosa

Xozirgi kunga kelib ayollar o'rtasida kosmetologik muolajalar soni nixoyatda keng ko'lamda ko'payib bormoqda jumladan lazer shlifofka terapiyasi mezoterapiya muolajalari 22-48 yoshli ayollar orasida ommalashib ketti. Bu kosmetologik muolajalar ayollar jinsiy tuxum hujayrasiga salbiy ta'sir etib tug'ilayotgan yosh avlodni jismonan va ruxan salbiy nuqsonlar bilan tug'ilishiga olib kelmoqda. Umumiy oilaviy poliklinikalarda tibbiy genetic maslaxatni yo'lga qo'yib ayollar va balog'at yoshidagi qizlarga teratogen omil nima uning salbiy oqibatlarini haqida to'liq ma'lumitlar berilishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xoliqov P.X. vaboshqalar. Darslik. - Toshkent: Biologiya Davlat ilmiy nashnyoti, 2005. - 583 bet.
2. Nishonboyev K.N, Hamidov J.H. Danslik. - Toshkent: Biologiya Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. - 210 bet.
3. Алимходжаева П.Р., Журавлёва Р. А. "Руководство по медицинском паразитологии". - Ташкент: «Абу Али ибн Сино», 2004. - 223 с

